

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

ЛАЗАРЕВА И.Е.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследован институциональный подход к пониманию финансовой системы и ее структуры. Определено, что движущей силой развития финансовых систем на современном этапе являются подрывные технологические инновации, которые в финансовой сфере реализуются в FinTech-индустрии путем цифровизации предоставления финансовых услуг. Охарактеризованы направления FinTech и отдельные возможности, которые они открывают для экономических субъектов.

Ключевые слова: финансовая система, экосистема, финансовые структуры, FinTech, финансовые инновации, подрывные инновации.

FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE STRUCTURE OF THE FINANCIAL SYSTEM

LAZAREVA I.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the institutional approach to understanding the financial system and its structure. Determined that the driving force behind the development of financial systems at the present stage are disruptive technological innovations, which in the financial sector are implemented in the FinTech industry by digitalizing the provision of financial services. Characterized the directions of FinTech and the individual opportunities that they open up for economic entities.

Keywords: financial system, ecosystem, financial structures, fintech, financial innovation, disruptive innovation.

Постановка задачи. Динамичное развитие национальных экономических систем и мирового хозяйства в течение последних десятилетий обусловили осложнение экономических отношений, усиление взаимозависимости и взаимовлияния деятельности экономических субъектов на всех уровнях. В этих условиях возрастает важность и увеличивается нагрузка на финансовые системы стран мира. Современные экономические системы для

эффективного функционирования требуют качественной институциональной структуры и развитого финансового сектора.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития финансовых технологий в структуре финансовой системы рассматривались в трудах ряда ученых-экономистов: О.М. Алиева, Д.К. Балахановой, М.А. Сибирко, И.В. Соклаковой, И.В. Поповой, А.А. Иевлевой, С.Е. Барыкина, В.К. Ядыкина, П.Г. Власкина, А.В. Лопухина, Е.А. Плаксенкова, С.Н. Сильвестрова, Е.В. Ширинкиной, К. Перес, Д. Арнера, Дж. Барбериса, П. Росса, К. Кристенсена, М. Рейнора, Р. Макдональда и др. При этом, несмотря на широкий спектр исследований по указанной тематике меняющиеся экономические условия и новые тренды развития мировой экономической системы требуют дальнейших исследований в данной сфере.

Актуальность исследования. Экономическое развитие последних десятилетий показало, что-то общее, что объединяет все эффективные рыночные экономики, – это стабильная функциональная финансовая система, качественные, действенные институты, которые обеспечивают эффективное и сильное государство. Именно поэтому исследование финансовых аспектов развития экономики, особенно новых возможностей с учетом новых финансовых технологий и тенденций развития в условиях четвертой промышленной революции является основой для понимания вариантов, а также разработки механизмов и инструментов будущих преобразований национальной экономики.

Цель статьи заключается в характеристике содержания, роли и особенностей современного этапа развития сферы финансовых технологий в структуре финансовых систем и экономики в целом.

Изложение основного материала исследования. В современной экономической литературе понятие «финансовая система» трактуется достаточно широко – от совокупности отношений, на основе которых формируются и используются фонды денежных средств, до совокупности финансовых учреждений и инструментов, которые организуют эти отношения. Разнообразие трактовок связано со следующими обстоятельствами:

- 1) пониманием содержания и особенностей социальных систем;
- 2) разнообразием трактовок понятия «финансы»;
- 3) разнообразием теоретических подходов к финансовой науке

как таковой;

4) разнообразием методологических подходов к выделению качественных признаков структуризации финансовых систем и их содержания;

5) различиями в механизме воздействия финансовой системы на экономическую систему;

6) особенностями национальных экономик с различными политическими идеологиями.

Теоретические подходы, распространенные в современной западной экономической литературе, базируются на институциональной концепции. Данная концепция предусматривает рассмотрение финансов как социального института, который обеспечивает организацию взаимодействий между разнородными агентами на основе координации децентрализованного выбора межвременного и межличностного распределения ресурсов в условиях ограниченной информации и недоверия [1, с. 47]. Поэтому финансовая система преимущественно определяется как совокупность финансовых институтов, инструментов и рынков, которые опосредуют взаимодействия между экономическими игроками, влияя на мотивы и стимулы принятия решений и экономического поведения, за выполнение соответствующих функций [7, с. 86].

Финансовая система существует для того, чтобы реализовать интересы субъектов рынка с позиций непосредственного принятия решений по управлению экономическими ресурсами и связана с обеспечением движения финансовых ресурсов между ними, что обосновывает институциональный подход.

Развитие финансовой системы и совершенствование качества выполняемых ею функций происходит благодаря инновационным решениям. Финансовые инновации являются актом создания и популяризации новых финансовых инструментов, а также новых финансовых технологий, институтов и рынков. Сложность инноваций в сфере финансовых услуг заключается в том, что один продукт может объединять различные функции: оборот, организационная форма, маркетинг, диверсификацию риска, клиентский контекст, а также вспомогательную инфраструктуру. Все эти особенности учитываются в понятии «финтех».

В широком понимании «финтех» означает сферу финансовой системы экономики, которая объединяет компании, использующие

новейшие разработки для предоставления более качественных финансовых услуг. В более узком смысле финтехами называют сами компании, принадлежащие к этой отрасли. Особенно бурно сфера финтех развивается в последнее десятилетие. Так, объемы глобальных инвестиций в компании финтех по итогам 2021 г. составили 210 млрд долл. [9], хотя сами процессы имеют более чем вековую историю (табл. 1).

Таблица 1

Эволюция развития финтех

Период	1866 – 1967 гг.	1967 – 2008 гг.	2008 г. – по н.в.	
Эпоха	FinTech 1.0	FinTech 2.0	FinTech 3.0	FinTech 3.5
Ключевые элементы	Инфраструктура, компьютеризация	Традиционные, интернет	Мобильные устройства, стартапы, новые участники	
Изменения	Связи	Цифровизация	Финансовый кризис, смартфоны	Преимущества мобильности
География	Глобальная / развитые страны	Глобальная / развитые страны	Развитые страны	Развивающиеся страны
Примеры	Трансатлантический кабель (1866), телекс (1966)	Первый АТМ (1967), SWIFT (1973), Online-банкинг (1983-1985) Internet / Dot.Com-пузырь (1999)	Внедрение iPhone (2007), BitCoin (2009)	MyBank, WeBank (2015), Online-банки без физических отделений

Источник: составлено на основе [1-12]

Развитие финтех в сегодняшних условиях обусловлено достижениями в сфере технологических инноваций. Динамика взаимосвязи упомянутых типов инноваций отражена в теории циклических колебаний К. Перес, которая одна из первых в современной экономической науке отразила связь между масштабными технологическими сдвигами и финансовыми кризисами [7].

Технологические изменения, которые обуславливают радикальное обновление технологической базы производства, катализатором имеют кризиса, что показывают исчерпание возможностей развития на основе предыдущих.

Технологические инновации, которые делают возможным развитие финтех, включают: интерфейсы программирования приложений, искусственный интеллект, машинное обучение, большие массивы данных (Big Data), технологии распределенного доступа (например, Blockchain), облачные технологии, умные контракты, криптография и биометрия. Следует отметить, что

реализация таких инноваций имеет прорывной характер.

Прорывные (от англ. disruptive – взрывной) инновации как категория используются не просто для обозначения продукта или процесса в определенной фиксированной точке, а как процесс их эволюции в течение определенного времени, что характеризует их взрывной характер через путь отступления от мейнстрима [6, с. 12]. Инноваторы, как правило, концентрируют внимание на том, чтобы получить бизнес-модель, а не просто продукт, при этом построенная бизнес-модель значительно будет отличаться от имеющихся.

На основе этих технологий развивается целый ряд направлений финтех: финансы и инвестирование (альтернативное финансирование (краудфандинг, p2p, p2v); диджитализация (финансирования); операционный и риск менеджмент (докризисный, посткризисный); платежи и инфраструктура (мобильные платежи, сервисы перевода денег); безопасность данных (аналитика, безопасность); интерфейс потребителя; RegTech (регулятивные технологии); InshurTech (технологии в страховании); управление персональными финансами и благосостоянием (Wealth Tech).

Развитие финансовых технологий меняет не только способы продвижения финансовых услуг, но и их предоставления и потребления. Финтех модифицирует реализацию функций финансовой системы финансовыми институтами и рынками, меняя как структуру, так и возможности, традиции и правила.

Это проявляется в: изменении подходов в работе финансовых институтов; изменении привычек и ожиданий клиентов; изменении требований, подходов и инструментов финансовых регуляторов; новых возможностях и новых бизнес-моделях для экономических субъектов.

Финтех предопределяет рост дезинтермедиации рынков финансовых услуг. Традиционно, характеризуя структуру финансовой системы, экономисты выделяют две исторически сложившиеся структуры: банковско-ориентированная (bank-based financial system) и рыночно-ориентированная (market-based financial system). Отличия между двумя моделями финансовых систем можно рассмотреть через характеристики выполнения ключевых функций (табл. 2).

Таблица 2

Функциональные особенности финансовых структур

БАНКОВСКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ	РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
Финансирование	
Доминируют несколько универсальных банков, обеспечивающих как коммерческий, так и инвестиционный банкинг. Банки предоставляют весь спектр финансовых услуг. Фондовые рынки играют вспомогательную роль.	Движение сбережений от домохозяйств к предприятиям обеспечивается фондовыми рынками. Банки предоставляют преимущественно краткосрочные кредиты для корпораций. Долгосрочное финансирование принимает форму собственного капитала. Высокая специализация институтов. Значительная роль пенсионных фондов и страховых компаний.
Информация	
Незначительные объемы информации о стоимости ценных бумаг общедоступны. Банки имеют привилегированный доступ к информации. Учет информации ограничен. Небольшое количество предприятий, чьи акции котируются на фондовой бирже.	Информация о фирмах широко и легко доступна: инвестиционные возможности публично оценены. Большое количество компаний котируются на фондовой бирже. Финансовые рынки высоколиквидны, что создает для финансовых аналитиков стимулы оценки перспектив фирм. Информация об инвестиционных перспективах быстро отражается в цене ценных бумаг.
Контроль	
Концентрация прав собственности (компании владеют значительными пакетами акций друг друга), фондовый рынок не играет важную роль как рынок корпоративного контроля. Банки имеют тесные отношения с корпоративными клиентами (участие в наблюдательных советах, содержание пакетов акций, функция биржевых брокеров), контролируют значительную часть голосов. Менеджмент компаний подотчетен наблюдательным советам. Компании по закону обязаны консультироваться по важным решениям с представителями трудовых коллективов / профсоюзов.	Корпоративная собственность делится между небанковскими финансовыми институтами и миноритарными акционерами. Влияние отдельных владельцев незначительно, поэтому они используют стратегию выхода, а не голоса. Влияние директората преобладает над менеджментом. Менеджмент, как правило, может меняться в случае смены собственника.

Источник: составлено на основе [10-12]

Финтех-отрасль размывает границы между традиционно банковскими и небанковскими услугами. Любая большая организация будет под угрозой, если столкнется с большим количеством внешних инноваций, которые превосходят ее внутренние возможности поглотить или подавить их. Коммерциализация Интернета длится уже более двадцати лет, и

банки предоставляют своим клиентам такие услуги, как Интернет-банкинг (с мобильным доступом), брокерские услуги онлайн и возможность онлайн-платежей. Клиенты нечасто ходят в банковские филиалы. В ответ на полное отсутствие у банков радикальных инноваций растет сегмент финтех.

Сегодня, учитывая развитие банковского сектора, возможно формирование вокруг банков с помощью финтех компаний экосистемы. Экосистема расширяет охват потребностей потребителя, включает как платежные, финансовые, так и сопутствующие услуги, необходимые для жизнедеятельности.

В современных условиях банкам необходимо окончательно принять тот факт, что их бизнес-модель сегодня является «открытым протоколом», доступным для использования другими игроками рынка. Важный шаг в этой ситуации – взаимодействие с финтех для формирования конкурентного преимущества по качеству клиентского опыта и спектру сервисов. Автоматизация процессов и применение новых технологий должны приводить к уменьшению удельных затрат, а следовательно – к более привлекательным ставкам по кредитам и депозитам, меньшей стоимости транзакций и новым, инновационным способам зарабатывания денег на клиентских сервисах.

Будущее за сервисными организациями. Банки будут меняться под влиянием клиентов, а финансово грамотные клиенты заставят банки меняться. Если финансовые институты исторически осуществляли сервис денег, то сейчас выигрывает та индустрия, которая первая научится лучше других осуществлять обслуживание клиентов. Следует отметить, что среди финансовых технологий быстро распространяется направление RegTech. Regulatory Technology, или RegTech – это регулятивные технологии, которые помогают компаниям, организациям и корпорациям соответствовать новым требованиям законодательства и регулировать их выполнение. RegTech дает компаниям необходимые инструменты для решения нормативных проблем и соответствия требованиям законодательства, сводит воедино торговые, фискальные и финансовые акты регулирующих органов [4, с. 32].

RegTech помогают быстро и просто интегрировать, и адаптировать готовые решения для полного соответствия всем стандартам финансовых регуляторов и используются для

противодействия отмыванию денег [4, с. 32]. Банки рассматривают RegTech как надстройку над своей системой идентификации клиентов, межбанковскими операциями и защитой от кибермошенничества [10, с. 118]. В финансовом секторе востребованность RegTech предопределяется затратами участников финансового рынка на управление рисками.

Однако потенциал RegTech намного выше. Одна из важнейших особенностей этих технологий – скорость. Финансовые организации все больше будут заинтересованы в RegTech, поскольку именно это позволит им играть на опережение: автоматически формировать и отправлять отчетность, выявлять и устранять риски, эффективно соблюдать постоянно меняющиеся нормативные требования.

Финтех-индустрия предопределяет изменения не только финансового сектора, но и всех секторов с ним связанных (то есть фактически всех), меняя бизнес-модели ведения бизнеса. Так, инновации в сфере кредитования и платежей, которые выражаются в появлении альтернативных моделей кредитования, использовании нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных в сфере оценки рисков, ускорении кредитных процессов с концентрацией на клиенте и сокращении операционных расходов, открывают новый взгляд на запуск бизнеса, платежное обслуживание (например, для сектора ритейла) и выход на международный уровень.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Непредсказуемо быстрое развитие цифровой экономики стало весомым глобальным трендом, влияющим на всю систему и структуру экономических отношений. Финансовая система испытывает первоочередное влияние новых технологий, которые обеспечивают новые возможности финансовых решений и влияют на всю экономическую систему. Цифровизация предопределяет появление новых направлений развития в финансовой сфере, в частности финтех-индустрии. Явными проявлениями этого являются отдельные возможности, которые открывает финтех: изменение правил игры в сфере финансовых услуг, расширение рынков и финансовой включенности, возможности быстро адаптироваться к регуляторным требованиям, дезинтермедиация сферы финансовых услуг, постепенное снижение затрат финансовых институтов,

снижение цен на финансовые услуги вследствие того, что финтех-компании и стартапы добиваются успеха в тех сферах, которые не полностью обеспечивают финансовые институты.

Список использованных источников

1. Алиев, О.М. Анализ развития ключевых направлений финтех-рынка / О.М. Алиев // Финансовая экономика. – 2019. – № 12. – С. 213-216.
2. Балаханова, Д.К. Развитие банковской системы и финансовых инноваций в России / Д.К. Балаханова, М.А. Сибирко, И.В. Соклакова, А.А. Иевлева // Финансовая экономика. – 2020. – № 7. – С. 14-17.
3. Барыкин, С.Е. Перспективы развития цифровых финансовых технологий в России / С.Е. Барыкин, В.К. Ядыкин // Аудит и финансовый анализ. – 2019. – № 5. – С. 112-119.
4. Власкин, П.Г. Роль развития финансовых технологий в преодолении вековой стагнации / П.Г. Власкин // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 12. – С. 31-36.
5. Лопухин, А.В. Финтех как фактор ускорения инклюзивного устойчивого развития / А.В. Лопухин, Е.А. Плаксенков, С.Н. Сильвестров // Мир новой экономики. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 28-44.
6. Маргацкая, Г.С. Ключевые тренды развития финансовых технологий / Г.С. Маргацкая, Р.В. Маргацкий // Вестник ИЭАУ. – 2019. – № 24. – С. 10-15.
7. Перес, К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / К. Перес. – Москва: Дело, 2011. – 228 с.
8. Попова, И.В. Обеспечение финансовой безопасности банковских учреждений / И.В. Попова, И.Е. Лазарева // Финансово-экономическое и информационное обеспечение инновационного развития региона: сб. матер. III Всерос. науч.-практ. конф., 18-20 марта 2020 г., г. Ялта. – Симферополь: АРИАЛ, 2020. – С. 185-188
9. Размывание границ: как компании сегмента FinTech влияют на сектор финансовых услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/fintech-global-report-rus.pdf> (дата обращения: 12.08.2022).
10. Ширинкина, Е.В. Оценка трендов цифровой трансформации финансовой отрасли / Е.В. Ширинкина // Надежность и качество сложных систем. – 2019. – № 2 (26). – С. 114-120.
11. Arner, D. The evolution of FinTech: a new post-crisis paradigm? / D. Arner, J. Barberis, P. Ross // University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper. – 2015. – № 2015/047. – Pp. 1272-1319.
12. Christensen, C. What is disruptive innovation? / C. Christensen, M. Raynor, R. McDonald // Harvard Business Review. – 2015. – Iss.12. – Pp. 44-53.